

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

SUN‘IY YO‘LDOSH ALOQASINING MOBIL TELEKANALLARINING QO‘LLASH USULLARI

Abdug‘afur Hotamov Misirovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarkand filiali dotsenti

abdugafur.xotamov@gmail.com

To‘lqin Sultonov Ibragimovich

“Uzbektelekom”AK Samarkand filiali direktori

Abduxafiz Juraqulov Xasanovich

“Uzbektelekom”AK Samarkand filiali bo‘lim boshlig‘i

Annotatsiya: Ushbu maqolada yaxshi sifatli sun‘iy yo‘ldosh telekanallari to‘g‘risida fikrlar yuritilgan. Agar siz cheklangan miqdordagi kabel telekanallarini tomosha qilishdan charchagan bo‘lsangiz, sun‘iy yo‘ldosh kanallarining imkoniyatlarini onlayn tarzda baholashingizni tavsiya qilamiz. Bu yerda tasvir va ovoz sifati ancha yaxshi bo‘lib, katta hajmdagi televizion kontentga kirish sizga dunyoqarashingizni kengaytirish, yangi tillar va madaniyatlarni o‘rganish imkonini beradi, shuning uchun bu yerda sifatdan bahramand bo‘ling. Bizning resursimizda butun oila sun‘iy yo‘ldosh kanallarini tomosha qilishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: sun‘iy yo‘ldosh, videoklip, Gollivud blokbasteri, konvertor, konvertor.

Asosiy qism.

Siz qimmatbaho antenna sotib olishingiz, uni sun‘iy yo‘ldoshlarga sozlashingiz va oylik to‘lovni to‘lashingiz shart emas. Biz o‘z foydalanuvchilarga jahon telemahsulotlaridan bepul bahramand bo‘lishlari uchun ideal sharoitlarni taqdim etamiz. Muvaffaqiyatli kezish uchun Internetga kirish imkoniga ega kompyuter, noutbuk, planshet yoki telefon kifoya qiladi. Rasmning yuqori aniqligi tufayli siz ekranda sodir bo‘layotgan voqealar ishtirokchisiga aylanasiz. Shuning uchun sun‘iy yo‘ldosh televideniyesini tomosha qilish yanada qiziqarli. Videoklipmi, Gollivud

blokbasterimi, tabiat haqidagi dasturmi yoki futbol o'yini bo'ladimi, farqi yo'q – uni tomosha qilishdan ijobiy his-tuyg'ularga ega bo'lishingiz kafolatlanadi. Biz HD formatda taqdim etayotgan sun'iy yo'ldosh televideniyesi tomoshabinga dunyoning turli burchaklarida jurnalistlar qanday ishlayotgani va taqdim etilayotgan ma'lumotlar qay darajada ekanligini solishtirish imkoniyatini beradi[2].

Jiddiy xabarlar va tahlillardan charchadingizmi? Musiqa yoki komediya teledasturlarini tomosha qilish orqali dam oling. Agar siz yangi film tomosha qilishni yoki bolalarni multfilm bilan chalg'itishni istasangiz, ikkalasini ham shu yerda topasiz. Mehmondan talab qilinadigan yagona narsa - portalimizning kerakli bo'limiga o'tish va sizni qiziqtirgan kanalni tanlashdir. Barcha materiallar haqiqiy zavq va qulaylik uchun juda munosib shaklda taqdim etilgan. Ushbu sun'iy yo'ldoshlardan kanallarni tomosha qilish uchun hech qanday maxsus kartalar yoki obuna to'lovlari talab qilinmaydi, ammo kanallarning mazmuni barcha pullik paketlardan juda past. U asosan ochiq Ukraina kanallarini, xalqaro formatdagi ayrim rus kanallarini va boshqa ochiq kanallarni qisman rus tilida efirga uzatadi[1].

Ushbu opsiyaning ahamiyatsiz mazmuni uchun kompensatsiya sifatida, ushbu sun'iy yo'ldoshlar har qanday mavzuda, shu jumladan rus ovoqli treklari va kattalar kanallari bo'yicha ochiq va kodlangan juda ko'p xorijiy kanallarni efirga uzatadi. Ba'zi shifrlangan kanallarni endi qabul qiluvchilar yoki o'rnatilgan emulyatorga ega CAM modullari yordamida "bepul" tomosha qilish mumkin.

Kanallar ro'yxati ... biz olib tashlaymiz: Bepul ko'rishning yana bir varianti - sharqiy sun'iy yo'ldoshlardan uzatiladigan kanallar (LMI-175, Express AM22 53, Express AM2 80). Biroq, bu sun'iy yo'ldoshlar bitta antennaga o'rnatilmagan. Ko'pincha 0,85 diametrli antenna va bitta konvertor o'rnatiladi. Sharqiy sun'iy yo'ldoshlarda Rossiya kanallari efirga uzatiladi. 3-sun'iy yo'ldosh tizimiga qo'shimcha sifatida ushbu sun'iy yo'ldoshlardan istalgan birini tanlashingiz mumkin. Ammo g'arbiy va sharqiy sun'iy yo'ldoshlarni o'z ichiga olgan aylanish tizimining bir varianti mavjud.

Kanallar ro'yxati ... biz olib qo'yamiz: Ammo ... Men sizga sirni aytamanki, hali to'pni nimadir almashtirmaydi. Albatta, rasmiy karta yanada yaxshi, lekin agar moliya yig'layotgan bo'lsa, afsuski ... boshqa hech narsa qolmaydi. Internet asta-sekin axborotni tarqatishning boshqa usullarini almashtirmoqda, ammo televideniye hali ham gullab-yashnamoqda. Sun'iy yo'ldosh televideniyesi asta-sekin boshqa eshittirish usullariga qaraganda ko'proq mashhur bo'lib bormoqda, ammo bepul kanallarga muntazam kirish uchun siz sun'iy yo'ldoshlar qanday ishlashini tushunishingiz kerak. Sun'iy yo'ldoshlarning ishlashi Televizion sun'iy yo'ldoshlar ekvatorial mintaqada sayyorani aylanib chiqadi va u bilan doimo aylanadi. Shunday qilib, har bir sun'iy yo'ldosh o'z signali bilan Yerning ma'lum bir hududini qamrab oladi, bu aslida qaysi yo'ldoshda qaysi kanallar ekanligiga bog'liq, chunki sayyoramizning ma'lum

qismlarida turli xalqlar yashaydi. Antennaning ishlashi

Sun'iy yo'ldosh uchun antenna - bu uning markazidagi kosmosdan signal to'playdigan va uni ma'lum bir barqarorlikka kuchaytiradigan "taom".

Uzoq sun'iy yo'ldoshlardan yuqori sifatli eshittirishni olish uchun siz katta diametrli antennani o'rnatishingiz kerak. Har bir "plastinka" markazida signallarni ushlaydigan, keyinchalik ularni tovush va tasvirlarga aylantiradigan, qabul qilgichga o'tkazadigan konvertor o'rnatilgan. Ikkinchisi to'g'ridan-to'g'ri televizorning yonida o'rnatiladi va qabul qiluvchi rolini o'ynaydi. U nihoyat signalni dekodlaydi va natijada olingan tasvirni bevosita ekranga uzatadi.

Buning uchun unga maxsus dasturiy ta'minot o'rnatilgan bo'lib, u qurilma qaysi sun'iy yo'ldoshlardan qaysi kanallarni olishini aniqlaydi (faqat bepul, pullik yoki yangi dasturiy ta'minotni o'rnatish tufayli avval kodlangan). Sun'iy yo'ldosh orqali eshittirishning afzalliklari Plyuslar orasida quyidagilarni ta'kidlash kerak: uzatiladigan tasvir va ovozning ajoyib sifati; cheksiz kanal tanlovi (bugungi kunda mavjud deyarli barcha telekanallar sun'iy yo'ldosh chastotalarida efirga uzatiladi); ko'p sonli bepul kanallar; eshittirishlarni yozib olish imkoniyati; keng mavjudligi (yashash hududidan qat'i nazar); uskunaning arzonligi; dastur qo'llanmasini to'g'ridan-to'g'ri tizim parametrlarida ko'rish imkoniyati.

Agar ushbu ro'yxatda kamroq narsalar bo'lsa, bugungi kunda televizor bunday mashhurlikka erishmagan bo'lardi. Kamchiliklar Asosiy kamchilik shundaki, qaysi kanallar qaysi sun'iy yo'ldoshda ko'rsatilishidan qat'i nazar, yomon ob-havo sharoitida signal yo'qoladi. Meteorologik qaramlik, ayniqsa, osmon qattiq bulutli bo'lganda, yomg'ir yoki qor yog'ayotganda yaqqol namoyon bo'ladi. Signalning sifati antennaning yo'nalishiga ham bog'liq, uning konvertori janubga qarashi kerak, chunki barcha sun'iy yo'ldoshlar ekvatorida joylashgan. Agar antenna va sun'iy yo'ldosh orasidagi bo'shliqda to'siq bo'lsa, signal yo'qoladi[3].

Ajoyib misol: konvertorni uzum, gullar yoki yangi daraxtning ko'rinishi bilan o'rash. Shuningdek, qabul qiluvchiga vaqti-vaqti bilan xizmat ko'rsatish kerak, chunki kanallar vaqti-vaqti bilan o'zlarining kodlashlarini o'zgartiradilar va ekranlardan yo'qoladi. O'rnatish va efirga uzatish xususiyatlari Quyida qaysi kanallar va qaysi sun'iy yo'ldoshlar orqali efirga uzatilishining batafsil ro'yxati keltirilgan. Bu masalada asosiy xususiyat tanlovdir: faqat bepul kanallarni tomosha qiling yoki sun'iy yo'ldosh televideniyesi provayderidan ma'lum bir paketni sotib oling. Agar siz sevimli dasturlaringizni tomosha qilishni va buning uchun oylik to'lovlarni to'lamaslikni istasangiz, iste'molchilar ko'pincha o'rnatish uchun ikkita antenna to'plamiga buyurtma berishadi. Bu qabul qilingan kanallar ro'yxatini Eutelsat W4, Astra 4.9 (Sirius), ABS, Yamal va Hotbird sun'iy yo'ldoshlaridan signallarga kengaytirish imkonini beradi. Qaysi sun'iy yo'ldosh ko'proq rus kanallarini ko'rsatishi qabul

qiluvchi-qabul qiluvchining modeliga va uning operatsion tizimiga bog‘liq. Shunday qilib, hozirda ko‘plab kanallar HD sifatli translyatsiyaga o‘tmoqda, eski qabul qiluvchi modellari esa buni qo‘llab-quvvatlamaydi va hatto signal qabul qilishda ham televizor ekranida tasvirni namoyish eta olmaydi. Mutlaqo barcha telekanallar C yoki Ku diapazonlarida efirga uzatiladi, ular chastotalarda farqlanadi. ABS-da Ushbu sun‘iy yo‘ldosh Ku diapazonida ishlaydi va Evroosiyoning deyarli butun hududini qamrab oladi, shuning uchun u ruslar orasida juda mashhur. Sun‘iy yo‘ldoshda faqat bitta pullik paket mavjud - MTS-TV, qolgan kanallar bepuldir.

Xulosa.

Shunday qilib, biz ushbu Sun‘iy yo‘ldoshning jozibadorligi haqida gapirishimiz mumkin. Sun‘iy yo‘ldosh studiyasi juda o‘ziga xos ustunlikga egadir. Bunday ishlarni amalga oshirish qiyin emas, uni muvaffaqiyatli va barqaror daromad keltiradigan korxonaga aylantirish ancha qiyin. Bozorda ajralib turing, o‘z o‘rningizni egallang, raqobatdosh ustunliklarni yarating - bular ushbu sohadagi eng muhim va asosiy vazifalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.R.Ibragimov, D.A.Davronbekov, Sh.U.Pulatov, A.Xatamov. “Sputnikoviye sistemi svyazi i prilozheniye” (Uchebник). T.: «Aloqachi»,2012, - 320 b.
2. Djurayev R.X., Djabbarov Sh.Yu. Kontrol i diagnostika tsifrovых ustroystv sistem peredachi dannyx. (Monografiya). -T.: «Aloqachi».2020, - 168 s.
3. Sh.Z.Tojiboyev “Televideniye” (Darslik). T: «Aloqachi»,2011- 236 b.